

FACTORES CRÍTICOS DE APOYO A LA LA EMPRESARIALIDAD EN VENEZUELA

CRITICAL FACTORS SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP IN VENEZUELA

Román Domínguez A.*

Fecha de recibido: 29 -4-2021
Fecha de aceptación: 8-6-2021

Resumen

Venezuela lleva más de cinco años sumida en una agresiva “depresión” económica con impactos gravísimos en términos de descapitalización empresarial y humana, pobreza y pérdida de cohesión social. A modo de contrapartida, pareciera haber quedado atrás la parte más agresiva del discurso oficial contra la empresa privada y, si se obvian las necesidades de estabilización macroeconómica, recursos financieros y otras condiciones necesarias para la reactivación, desde el espacio de gobierno local es cada vez más frecuente el interés en torno a la recuperación productiva a partir de la promoción empresarial. En función de ello, se consideran los elementos típicos de la asistencia técnica empresarial orientada a la promoción de los emprendimientos y el desarrollo de las empresas y, a partir de este contexto metodológico, se evalúan los requerimientos mínimos que un espacio de gobierno local puede abordar para iniciar una política pública razonable y coherente de apoyo empresarial.

Palabras clave: empresarialidad; gobierno; políticas públicas

Abstract

Venezuela has been plunged into an aggressive economic “depression” for more than 5 years, with very serious impacts in terms of business and human undercapitalization, poverty and loss of social cohesion. In contrast, the most aggressive part of the official discourse against private companies seems to have been left behind and, if the needs for macroeconomic stabilization, financial resources and other basic conditions for reactivation are put aside, from the local governance, the interest in around productive recovery from business promotion is increased. Based on this, the typical elements of business technical assistance aimed at promoting entrepreneurship and business development are considered and, based on this methodological context, the minimum requirements that a local government space can address to start a coherent public policy of business support.

Keywords: entrepreneurship; government; public policies.

* Economista, docente de la Escuela de Ciencia Política en la Universidad del Zulia y consultor de empresas y organizaciones de promoción empresarial en el ámbito estatal y privado.

Introducción y contexto

Venezuela lleva varios años sumida en una depresión socioeconómica sin parangón desde que se acumulan estadísticas¹. Es una situación que cuesta calificar de “coyuntura” porque tiende a fijar con gran arraigo elementos situacionales que complican su reversión, pudiendo destacarse:

- a) Fuerte descapitalización industrial, tanto estatal como privada.
- b) Desmovilización educativa.
- c) Descapitalización humana, especialmente por la emigración en amplios grupos sociales de calificación laboral y académica medias y altas (quizá una proporción pequeña del volumen migratorio general, pero con implicaciones sociales y económicas muy profundas).
- d) Descalabro fiscal, que impide elevar la productividad del Estado a través de la inversión, aún menos financiar procesos de reestructuración del aparato estatal para orientarlo a la producción de servicios públicos, incluso suponiendo que esto fuese una decidida intención y hubiese un buen plan de trabajo para llevarlo a cabo.
- e) Cansancio y deterioro emocional en la ciudadanía, que condiciona la energía y la disposición para crear.

Y, quizá, los elementos que complican aún más el futuro del país en el mediano y largo plazo:

- f) Deterioro infraestructural y logístico, que condiciona la provisión de servicios públicos y la movilización personal y empresarial.
- g) Deterioro del sistema sanitario (agua potable, aguas servidas, vacunación, control de embarazos, servicios ambulatorios y hospitalarios) y de las condiciones nutricionales de la población, que incrementan la morbilidad infantil y comprometen la sociabilidad y la productividad del futuro.
- h) Deterioro institucional, que condiciona la confianza y dificulta el control por parte del Estado de mafias delincuenciales y otros grupos irregulares, limitando la convivencia pacífica y el ambiente básico para la creación y la innovación.

Parece evidente que son macro dimensiones problemáticas que dificultan el optimismo. Pero también hay factores que han venido variando en esta situación y que podrían actuar como pivotes para cualquier dinámica de cambio positivo. Uno de ellos es la disposición institucional del régimen bolivariano en torno a la empresarialidad. Es difícil saber si se trata de un cambio más o menos reflexionado y profundo por parte del liderazgo político chavista en torno al rumbo de los acontecimientos, quizá surgido como aprendizaje en la gestión de lo público, luego de veintidós años al frente de las instituciones.

Puede ser también una simple “renuncia temporal” a la aplicación total del modelo país tipo “Estado-Cuartel”² por sus limitaciones técnicas y financieras obvias y su eventual “refrescamiento” para la aplicación de un control más pragmático y enfocado a ciertos sectores y empresas, reconociéndose que, aún hoy en día y en plena debacle fiscal, la empresarialidad estatal venezolana

1. Como resumen económico y otros aspectos situacionales de Venezuela abordados en el inicio de este documento se sugiere revisar el Balance de las economías latinoamericanas 2020 de CEPAL en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/115/BP2020_Venezuela_es.pdf y el diagnóstico de Abuelafía/Saboín en el libro “Una mirada a futuro para Venezuela” del BID (2020) reseñado en <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Una-mirada-a-futuro-para-Venezuela.pdf>
2. Sobre el nuevo modelo de sociedad en Venezuela y las relaciones políticas en torno a las lógicas militarizadas hay varias publicaciones esclarecedoras, se recomienda “El Estado Cuartel en Venezuela: radiografía de un proyecto autoritario” (2018).

es enorme, tanto de empresas creadas como de empresas expropiadas y su grave situación patrimonial y productiva³ no impide que sea objeto de interés priorizado por los grupos que controlan el poder del Estado, dejando lo demás, especialmente lo más pequeño, al mercado.

Aunque se plantea aquí como premisa el impacto pésimo de la intervención estatal en la economía y sus mercados desde el Estado en la Venezuela de los últimos años, quizá quepa reconocer los antecedentes históricos de esta intervención⁴ y su distinción de la operación más reciente que mezcla el mix de agresiva liberación y nuevo esquema de control⁵ durante los últimos dos años.

Por otro lado, al liberar ciertas actuaciones al mercado, no se beneficia la sociedad venezolana de interacciones muy dinámicas y transparentes. Habría que referirse a un mercado institucionalmente empobrecido y gradualmente envilecido⁶, plagado de presiones especulativas a partir de la desconfianza y la discrecionalidad, disminuido gravemente en su capacidad para producir precios relativos estables que permitan motorizar iniciativas e inversiones, por lo que requeriría un tratamiento terapéutico desde la política pública a corto, mediano y largo plazo si se pretendiera superar la crisis de confianza. Pero mercado al fin, sigue dando continuamente señales incipientes de vitalidad, tal cual un árbol completamente talado, muestra rápidamente "brotes verdes" canalizando, aún en medio del colapso logístico y sin moneda nacional de referencia disponible, productos y factores que, como la savia que circula en el árbol, facilitan la fotosíntesis y convocan la reproducción.

Quizá resulte obvio hoy en día para cualquier análisis de gobernabilidad la importancia crítica de la empresariedad y de la innovación⁷ que ésta produce, pero hay que reconocer que las propuestas de socialismo caribeño, tanto en su versión cubana⁸, como en la venezolana, han tenido fuertes resistencias históricas a considerar estos aportes, no al menos sin la participación patrimonial del Estado o su control más discrecional y minucioso. Esto, sin considerar que en tiempos de altos ingresos de la revolución bolivariana en Venezuela, la empresa privada era, desde el discurso oficial, "maligna" y el enriquecimiento que podría producir a sus accionistas ajeno a cualquier legitimidad, lo que provocó múltiples iniciativas para sustituir esta "empresariedad capitalista" por cooperativas, empresas de producción social⁹ y otros mecanismos que solo aumentaron la evasión fiscal y la corrupción, generando más desconfianza, envileciendo el emprendimiento y sus relaciones de trabajo y dejando mayor confusión, opacidad y desinversión en el tejido productivo del país¹⁰.

3. Sobre la evolución y estado actual de la empresariedad estatal venezolana se recomiendan los informes de la organización Transparencia Venezuela <https://transparencia.org.ve/project/empresas-propiedad-del-estado-3/>

4. Para una breve referencia a este tema y la grave decadencia que ya se podía anticipar sobre el modelo de intervención de la economía venezolana ver "La intervención del Estado venezolano en la economía 1936-2016: alcances y límites" de A. Martínez Castillo. Para una buena explicación del período más reciente de depresión e inicio de la hiperinflación se sugiere ver "¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?" de Leonardo Vera.

5. Sobre esta nueva combinación de políticas de agresiva liberalización sin dejar de controlar véase "Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico" de María Pilar García Guadilla.

6. Abuelafía/Saboín, Op. Cit. p. 11.

7. Ver del caso venezolano la referencia "Venezuela, emprendimiento e innovación en un entorno adverso" de F. Spiritto, en el libro "La Fuerza de la Innovación y el Emprendimiento" (2017).

8. Cuba ha venido cambiando su manejo de políticas públicas en torno a la empresariedad, sobre todo si se refiere a la micro y pequeña empresa, como parte del proceso de apertura una vez que Raúl Castro sustituyó a Fidel al frente del partido y el gobierno, un proceso que ha tenido vaivenes pero que continúa con Díaz Canel al frente del gobierno y el partido hoy en día. En sus inicios el proceso tuvo una importante justificación sobre la inviabilidad fiscal sin una reestructuración del aparato público estatal (muchos de los emprendedores, llamados allí "cuentapropistas" fueron egresados como funcionarios en esta reestructuración), pero luego ha ido recogiendo una discusión interna más fértil en cuanto a la participación económica de los ciudadanos y sus eventuales incentivos/desincentivos, incluyendo una reforma constitucional (2019) que abre mucho más espacio a la autonomía local. Esto no evita que la trayectoria histórica de la Revolución cubana con respecto a la empresariedad pase por restar legitimidad a la propiedad privada sobre medios de producción y considerar la participación mayoritaria del Estado en los proyectos empresariales que el mismo Estado autoriza y privilegia.

9. Véase sobre la política pública en torno a este tema el texto "Empresas de Producción Social: Nuevas oportunidades para el desarrollo" del MINCI (2006) en http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2013/01/folleto_al_fin_web.pdf y una explicación más detallada en términos filosóficos y prácticos en el texto "Empresas de producción social, instrumentos para el socialismo del siglo XXI" por H.El Troudi y J.C. Monedero.

10. Aunque es muy difícil contar con data confiable como balance de las formas alternativas de empresariedad impulsadas por la Revolución Bolivariana, véase una evaluación que Benito Díaz ha venido haciendo desde

El otro factor que puede resultar crítico en términos de cambio positivo, quizá un poco derivado del anterior, es la disposición progresiva de más y más autoridades gubernamentales, especialmente a nivel sub nacional, a centrar sus esfuerzos de gobierno en la gestión de lo público y a considerar incentivos a la empresarialidad como parte de una política razonable a nivel territorial¹¹. Varias gobernaciones y alcaldías promueven cada vez más intensamente una evaluación de posibilidades y limitaciones para el desarrollo de sus fuerzas productivas locales y algunas avanzan más decididamente en la promoción de la inversión privada local y no siempre esta promoción está condicionada a su participación patrimonial directa en el negocio.

En estos términos, cada vez es más frecuente pensar y reeditar lo que en Venezuela fue durante muchos años, una tendencia habitual de los centros educativos, de los espacios gremiales empresariales, de múltiples organizaciones estatales y de muchos organismos multilaterales: las técnicas para promover y desarrollar empresarialidad a partir de la asistencia técnica¹² a las personas emprendedoras y sus empresas. Este asunto, extrayendo del tema las políticas nacionales¹³, ha venido evolucionando también, porque la digitalización y la virtualización que ya eran tendencia hace 10 años, se han acelerado por la pandemia vírica y por la misma crisis logística en el país, cerrando líneas de acción con más carga presencial y abriendo otras.

También han evolucionado los modelos de promoción y acompañamiento, antes centrados mucho más en los aspectos organizativos formales de un negocio que en las técnicas específicas que facilitarían a una persona emprendedora crear y mantener viva una empresa.

Asumiendo que Venezuela está llena de personas bien intencionadas, con energía y creatividad para sobreponerse a las limitaciones y convertir en oportunidades las amenazas del entorno hostil¹⁴, cabe preguntarse ¿qué aspectos básicos requiere la promoción económica local desde la asistencia empresarial? ¿Qué tipo de apoyos requieren los emprendimientos en sus diferentes fases de surgimiento y desarrollo? Y suponiendo que exista un compendio razonable de medidas que resulten aplicables por organismos de promoción estatales o privados ¿Qué cabría esperar de una política de desarrollo local para asumir e impulsar la inversión, la producción y la innovación en su territorio a partir de la empresarialidad privada? ¿Cuáles deberían ser sus los objetivos primordiales de una política pública local en este sentido y cuáles áreas institucionales deberían involucrarse más activamente en su ejecución? Son algunos de los cuestionamientos básicos que se abordan en este breve documento.

2014 en <https://www.vocesenelfenix.com/content/las-nuevas-formas-de-organizaciones-de-econom%C3%A1a-social-y-solidaria-promovidas-desde-el-estad>. Sobre el impacto en las relaciones de trabajo véase el planteamiento que ya en 2015 (aún sin hiperinflación) hacía uno de los mayores expertos venezolanos sobre el tema, Héctor Lucena, en el documento "Venezuela: políticas públicas y relaciones de trabajo".

11. La potencialidad local en iniciativas de desarrollo es un tema recurrente del desarrollo local. Quizá lo innovador ahora es que se plantee como alternativa para superar políticas estatizadoras mientras fue objeto de atención durante muchos años para enfrentar políticas de ajuste "neoliberal". Ver, por ejemplo, Albuquerque (1997), "Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico: una respuesta a las exigencias del ajuste estructural". Sin embargo, el planteamiento tiene ya años consolidándose y recibiendo contrastes con múltiples experiencias. Véase un balance más completo en la publicación BID de De La Cruz/Pineda/Poschl como editores "La alternativa local: descentralización y desarrollo económico".
12. Asistencia técnica entendida como técnica-empresarial y no técnica vinculada a las operaciones y tecnologías de un proceso productivo específico, por lo demás complementables y también muy importantes. Por ejemplo, no se incluye aquí la asistencia técnica para el manejo de un cultivo agrícola o la asistencia técnica para garantizar salubridad de un proceso de producción de alimentos o para reducir riesgos de accidentes en un área de trabajo. La asistencia técnica-empresarial se refiere a los elementos de organización, dirección y coordinación de personas y tecnologías para desplegar labores operativas, mercadotécnicas, logísticas, financieras y de calidad que permiten al negocio consolidarse, crecer y prosperar.
13. El simple planteamiento de una política creíble de estabilización macroeconómica y de promoción a la inversión a través de la confianza creciente en la inversión empresarial privada, eliminando cualquier vestigio de empresas confiscadas y reconfigurando el "cerco" normativo que hoy dificulta y condiciona gravemente su funcionamiento, pueden tener mucho más poder como medidas de promoción empresarial productiva que cualquier iniciativa estudiada en este artículo, pero se pretende abordar el asunto desde la situación político-institucional actual y, para ello, se limita el análisis al apoyo al emprendimiento y al desarrollo empresarial en el ámbito local, normalmente desprovisto de las cualidades para diseñar y activar las grandes políticas públicas condicionantes del sistema productivo.
14. Ver el reciente estudio (2021) "Comunidad Venezuela, una agenda de investigación y acción local" de CODS/IRC.

1. Emprendimiento, desarrollo empresarial y factores críticos para su promoción y acompañamiento

Durante años, centros académicos, organizaciones consultoras, cámaras y asociaciones gremio-empresariales, grandes empresas en tareas de responsabilidad social, dependencias públicas con funciones de fomento y organismos internacionales han desplegado iniciativas para identificar y contribuir a desarrollar el emprendimiento y las empresas¹⁵. Sus motivos eran variados, pero compartían la presunción de que "más empresas implica más inversión, más producción, más empleo y mejoras generales de la economía y la sociedad". Quizá para algunos estas iniciativas tenían más un propósito de índole social, orientado, por ejemplo, a la lucha contra la pobreza, en tiempos de dificultades estructurales del Estado para dinamizar la capacidad de generar empleo y redistribuir riqueza a partir de los incentivos que introducía la política pública tradicional. En otras ocasiones quizá guardaba relación con propósitos sectoriales (procesos de reconversión, adaptación a nuevos acuerdos comerciales, iniciativas regionales o locales que dinamizaban la inversión). También, algunas empresas promovían emprendimiento y empresarialidad como responsabilidad social corporativa, por ejemplo, muchas en el ámbito financiero, porque conducía también a un proceso coherente de relacionamiento con potenciales clientes futuros como demandantes de crédito. Algunas alcaldías y otras organizaciones en el espacio local estaban interesadas en la formalización tributaria de los emprendimientos en la base de la pirámide social, ampliando de este modo su propia base tributaria y por hacer fiscalmente más viable la atención a ciertos sectores y zonas, habitualmente más cargados de informalidad y con fuertes presiones sobre sus servicios públicos. Por último, sin pretender hacer una relación exhaustiva de fuerzas orientadas a ofrecer estos apoyos, podrían impulsarse también por simple estímulo genérico a la actividad económica.

Parecía haber un amplio acuerdo (aunque no necesariamente homogéneo en sus contenidos) en torno a los beneficiarios de las metodologías a aplicar en función de ciertas características del emprendimiento, siendo lo más habitual clasificar estos emprendimientos por su tamaño. Un negocio muy pequeño pareciera tener requerimientos de apoyo muy diferentes a un negocio más grande. No es que tamaño fuera una dimensión incontrovertida. Muchas diferencias se fueron matizando y aún hoy se continúa haciendo. Generalmente las variables que componían tamaño eran cantidad de personas empleadas y volumen de negocios, regularmente medido a través de las ventas en términos monetarios¹⁶. La clasificación varía de país a país y suele tener importantes implicaciones en términos tributarios y de acceso a subvenciones públicas.

Esta clasificación ha dado lugar al concepto de "microempresa" distinguida de la "pequeña" empresa y de la "mediana empresa", que a su vez resulta habitual reunir en el concepto "pequeña y mediana empresa (PYME)" ¿Juntas por sus similitudes? Quizá en oposición a la "gran empresa" habitualmente más cargada de prácticas profesionalizadas y tecnificadas. Recientemente se aplica mucho también la agrupación de las micro empresas con las pequeñas empresas (MYPE) o, incluso, de las tres categorías, micro, pequeña y mediana (MIPYME)¹⁷ y también la gran empresa en ocasiones se ha sido subdividida en niveles en función de su tamaño, por ejemplo, grandes, muy grandes y gigantes.

Superpuesto al tamaño, ha venido surgiendo otro criterio que clasifica a las empresas en función de su "madurez" o nivel de evolución técnica y profesional, reconociendo que algunas

15. Ver un buen balance de las experiencias de desarrollo empresarial a partir de su promoción y acompañamiento en el texto de Dini publicado por CEPAL "Centros de Desarrollo Empresarial en AL: lecciones de política en 5 experiencias institucionales" (2019) y del mismo autor un estudio sobre la relación entre redes y competitividad en "Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial" publicado por CEPAL en 2010.

16. Tampoco se abordarán en este artículo las necesidades de apoyo de la gran empresa en su nacimiento y desarrollo. Por un lado, porque todo proyecto para la puesta en marcha de una gran empresa suele implicar múltiples evaluaciones, cuya preparación ya supone una fuerte inversión y, por ello, cabe suponer que el proyecto incluye la acumulación previa de conocimiento y otras condiciones para el surgimiento y desarrollo del negocio. Por otro lado, porque las políticas que abordan su promoción demandan múltiples interacciones y tecnológicas que escapan al propósito de presentación de este documento.

17. Ver, por ejemplo, la publicación de CEPAL/GTZ "Manual de MIPYME: una contribución a la mejora de los sistemas de información y el desarrollo de la política pública" (2009) en el que se destaca la dificultad de manejar coherentemente política pública en torno a esta agrupación, entre otras razones, por la dificultad para integrar data.

empresas nacen y crecen sin grandes capacidades organizativas, quizá apalancadas por nichos coyunturales de un mercado poco pródigo en competencia. De cualquier modo, la "madurez" de la empresa no pareciera una categoría aislada del tamaño, pues cabe suponer que la gran mayoría de los emprendimientos nacen pequeños o muy pequeños y luego, en la medida que se capitalizan y crecen, consolidan sus fortalezas a partir de sus equipos de trabajo y transitan gradualmente, unas con más éxito que otras, hacia la profesionalización de una gestión que aumenta las posibilidades de éxito en su crecimiento.

A partir de este doble engranaje "tamaño-madurez" se podría también incorporar un tercer criterio vinculado a las iniciativas de apoyo empresarial, las diferencias entre promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial¹⁸. Estableciendo un símil con la educación de personas, es la diferencia que existiría entre la promoción de la natalidad, el cuidado de los embarazos y los partos (incluyendo, probablemente, tecnologías como "incubadoras" para la protección de los nuevos individuos que hayan nacido sin suficiente fortaleza para mantenerse vivos con los cuidados normales) en su comparación con el sistema educativo, especialmente con las escuelas maternas y los preescolares. Es decir, no se aplican las mismas metodologías para impulsar nueva empresarialidad a partir de ideas y proyectos empresariales por parte de sus personas emprendedoras, que las que se aplican para desarrollar empresas ya existentes, con ciertas condiciones básicas, ciertas fortalezas, cierta "madurez" mínima para recibir algunos apoyos.

También cabría establecer diferencias a partir del concepto mismo de empresarialidad. Porque, en ocasiones, se incluyen en la misma categoría aquellas iniciativas emprendedoras que llevan al desarrollo laboral autónomo, para luego distinguir cuáles tienen mayor perfil y potencial para el desarrollo empresarial. Las etapas de concepción y creación de empresas suelen dar lugar a orientaciones variables y no siempre las personas que emprenden tienen clara su vocación empresarial (entendida aquí como vocación para iniciar y desarrollar una empresa, asociándose con otras personas y empleando personal para cubrir sus requerimientos), resultando su emprendimiento satisfactorio para ejercer una función personal que encuentra compensaciones en el mercado, sin mayores requerimientos de desarrollo empresarial.

Si la empresa no existe, son múltiples las propuestas metodológicas de apoyo¹⁹ para concebirla y crearla. Estas metodologías suelen incluir sugerencias y tareas para:

- Explorar y orientar (enfocar) el interés emprendedor.
- Explorar las posibilidades de los mercados con mayor acceso por parte de las personas emprendedoras. Esta exploración puede tener diferentes "niveles" de aproximación en función de múltiples elementos del sistema de apoyo y de las particularidades de las personas emprendedoras.
- Concebir una o más alternativas de negocio como proyecto y considerar sus requerimientos humanos, materiales y financieros.
- Sugerir y acompañar pruebas de operación, mercadeo y control.

Un intermedio hacia el estatus siguiente²⁰ (la empresa en pleno funcionamiento) es que el emprendimiento ha sido concebido ya, sin estar claramente en operación, es decir, existe la idea de negocio y han sido anticipados algunos de sus elementos de inversión, se han concebido sus productos (bienes y/o servicios) y se han desplegado algunas actividades para testarlos o, incluso, ya se han producido, quizá, algunas ventas.

18. Ver un tratamiento amplio de los múltiples elementos involucrados en la promoción de procesos de gestación empresarial a partir de la experiencia argentina en la compilación de Gennaro "El proceso de creación de empresas: factores determinantes y diferencias espaciales" (2004).

19. Siempre bajo el supuesto de personas emprendedoras dispuestas para el apoyo. Se obvian aquí los tratamientos orientados a identificar y promover emprendimiento en personas sin interés o motivación clara para emprender, una tarea más de transformación educativa y estímulo motivacional que de selección y promoción.

20. Suponiendo desde el principio un continuo progresivo de "gestación, nacimiento y maduración/crecimiento" que no necesariamente se corresponde con la realidad, llena de variantes que complican la linealidad de este enfoque.

En este caso, los soportes metodológicos se parecen mucho a los que tendrá la empresa recién creada, pero suelen anticipar un requerimiento crítico de la empresarialidad: el financiamiento del capital inicial. Sin duda, los procesos de apoyo empresarial suelen tener como "aliado" un fondo que permita apalancar las iniciativas para constituir los activos iniciales a través de inversiones. El financiamiento es tan importante que se podría plantear que resulta incluso más común la presencia de fondos de financiamiento al emprendimiento con apoyo metodológico de asesoría y acompañamiento a los proyectos empresariales, como política pública, que el proceso que prioriza el apoyo metodológico y el acompañamiento y tiene como complemento el financiamiento. Lo cierto es que, en gran medida, este requerimiento ya no dejará de estar presente en el resto del desenvolvimiento crítico de la empresa para su sobrevivencia, crecimiento y desarrollo²¹. Quizá los motivos que cabe suponer para presentarlo de manera destacada en esta etapa de concepción y creación son dos:

- a) El negocio antes de su pleno desenvolvimiento operativo no suele contar con flujos de caja de los que se pueda aprovechar algún margen para capitalización y financiamiento de la inversión y
- b) El negocio, antes de su creación y durante algún tiempo recién creado, suele enfrentar desconfianza de los intermediarios financieros, al no disponer de información (y garantías) sobre su capacidad para devolver los créditos.

El tema del financiamiento de proyectos empresariales no forma parte del propósito de esta exposición, pero vale la pena destacar que, siendo un recurso crítico, muchas veces esa criticidad es mal interpretada y llega a opacar y confundir todo el proyecto de apoyo empresarial, tanto para sus emprendedores, como para las organizaciones de apoyo. La intermediación financiera no es un negocio fácil y algunos caen en la simplificación de creer que, dado un fondo inicial, asignar, circular y reproducir sus iniciativas de financiamiento es asunto sencillo, por lo que no es extraño que los espacios de gobierno intermedio y local incluyan fondos para el financiamiento empresarial, con diferentes figuras institucionales, siendo bastante comunes los institutos o servicios dotados de cierta autonomía legal. No son pocas las iniciativas que, disponiendo de buenas metodologías de acompañamiento y apoyo, concluyen con pésimos resultados una vez abren la puerta al complemento financiero de la asistencia técnica, en ocasiones dañando completamente el entorno de promoción que se pretendía abordar. Es "delicado" el acompañamiento financiero del emprendimiento con fondos de "promoción". Pero múltiples experiencias en diferentes países y contextos dificultan dudar sobre las ventajas que, para la promoción del apoyo emprendedor tienen los fondos que contribuyen al financiamiento del emprendimiento. Si el proceso es bien gestionado, tiene mayor probabilidad de generar resultados positivos en términos de "nacimiento exitoso" y "tasa de sobrevivencia inicial" por ejemplo, a veinticuatro (24) meses, que una metodología que solo apoye técnicamente el proceso de concepción y creación, dejando el financiamiento de cada proyecto como gestión a resolver por parte de cada emprendimiento.

En la siguiente etapa, la empresa en funcionamiento, aun considerando una parte de esta etapa a partir de una empresa de muy reciente creación, con operación y flujos de caja activos, suponiendo un tamaño pequeño o muy pequeño y un nivel de madurez incipiente, cabe promover el apoyo a su desarrollo empresarial a través de metodologías que suelen incluir esfuerzos en una o más de las siguientes áreas:

- a) Fortalecer y precisar las ambiciones, revisar y estimular la dotación de identidad y propósito a la empresa, identificando, ordenando y graficando los sueños empresariales de sus iniciadores/emprendedores.

21. No solamente por requerimientos de inversión, también por simple apalancamiento necesario para los vaivenes de sus flujos de caja, lo que hace el acompañamiento financiero un factor clave del surgimiento y crecimiento empresarial y, también, un factor crítico de la expansión de las crisis financieras hacia la economía real, como se hizo evidente en la crisis financiera global de 2008. Esto da una idea del limitado alcance de cualquier política de promoción empresarial con un sistema financiero escasamente operativo.

- b) Fortalecer las iniciativas de mercadeo, organizando las interacciones con los clientes para inducir la captura de información y la identificación más ágil y efectiva de sus necesidades, así como de sus impresiones y valoraciones sobre los bienes y servicios que les ofrece la empresa, en contraste con los de su competencia.
- c) Fortalecer el funcionamiento operativo con la descripción detallada del producto (bien o servicio) y su proceso productivo, los insumos a utilizar y las características básicas que definen la satisfacción esperada del cliente, generando las bases de un sistema de gestión de la calidad.
- d) Fortalecer la interacción con las fuentes de provisión, especialmente aquellas más determinantes para el desarrollo del producto, reconociéndolas como relaciones críticas con aliados comerciales que requieren atención continua y proactiva.
- e) Fortalecer la gestión financiera, haciendo énfasis en los controles iniciales (derivados casi siempre del proceso contable) y generando el conocimiento básico para acumular información que permita elaborar y presentar indicadores que apoyen la toma de decisiones en torno a asuntos como flujo de caja, financiamiento, costos generales, costos unitarios, precios, márgenes, entre otros aspectos.
- f) Fortalecer la gestión del proceso de conformación, entrenamiento, compensación, motivación y coordinación de las personas que se vayan integrando a la empresa como colaboradores, incluyendo considerar las formas específicas de relación con las personas socias y cualquier forma de interacción familiar de apoyo que vaya más allá de lo ocasional.
- g) Fortalecer las relaciones iniciales de la empresa con su entorno político-institucional y comunitario, incluyendo vecindad y sus representantes, gremios próximos, representantes de organismos públicos locales y cercanos por el tipo de procesos y mercados que aborda la empresa (sanitarios, ambientales, tributarios, etc.).

Cualquier labor de apoyo y acompañamiento suele incluir procedimientos más o menos estables, documentación de soporte (manuales y herramientas pre formateadas)²² y, muchas veces, soporte consultor a través de personas expertas en negocios y en asesoría empresarial, que se disponen durante cierto tiempo para la promoción, selección y acompañamiento de las empresas que acceden a este tipo de apoyos. Al hablar de micro empresas y pequeñas empresas suele involucrarse directamente a las personas emprendedoras y socias, incluyendo muchas veces interacciones que vinculan a sus grupos familiares de apoyo y otras, también, a sus colaboradores. En el caso de pyme, estos apoyos suelen identificar responsables en cada una de las áreas críticas de mejora y se gestionan los acompañamientos con dedicación y circunstancias más diversas.

Aunque al principio se indicó que las metodologías solían ser homogéneas en las clasificaciones de las empresas a atender, también se aclaró que no tenían por qué ser igual de homogéneas en sus procedimientos y contenidos. El desenvolvimiento empresarial exitoso sigue siendo un campo sujeto a millones de variaciones cotidianas en función de culturas, mercados, contextos institucionales, tecnológicos y otros factores que hacen muy difícil la generalización. Se sigue utilizando mucho la narrativa de “experiencias exitosas” y el “estudio de casos”, resaltando así, quizá, la dificultad para estandarizar criterios, etapas, herramientas, procedimientos y, mucho más, sistemas.

También la variabilidad tiene que ver con las diferentes formas en las que se puede planear el acompañamiento metodológico a las personas emprendedoras y sus empresas. Algunas

22. Ver, por ejemplo, un manual dirigido al consultor empresarial editado en 2018 por la Xunta de Galicia en España http://plataforma.responsable.net/sites/default/files/copie_manual_practico_para_asesores_en_emprendimiento_y_creacion_de_empresas_web.pdf

propuestas metodológicas²³ hacen más énfasis en trabajar el fortalecimiento en la empresa a través de mejoras en sus equipos directivos, otras se centrarán más en los mercados, quizá algunas harán mucho más énfasis en aspectos financieros...Dependiendo del contexto y el país, es posible que algunas metodologías de apoyo al desarrollo empresarial dediquen buena parte de su atención a los aspectos legales (especialmente los tributarios, laborales y sanitario/ambientales). En ocasiones los procesos de apoyo se centran en establecer redes de cooperación²⁴ (incluyendo a los competidores) y propiciar ambientes estimulantes para el aprendizaje, la creatividad y la innovación²⁵. En otras ocasiones los procesos trabajan mucho más las sensaciones y las interpretaciones de las personas a través de técnicas como el "coaching ontológico" y otras veces las herramientas se concentran más en las nuevas tecnologías, por ejemplo, haciendo énfasis en el aprovechamiento del entorno digital.

Pero esto no evita considerar válidamente algunos estándares. De allí las áreas de fortalecimiento sugeridas anteriormente. Es difícil hablar de desarrollo empresarial sin considerar clientes, proveedores, procesos productivos, equipo de trabajo, gestión de la calidad y finanzas básicas. Cabría añadir que es difícil hablar de mejoras en la empresarialidad sin considerar ciertos valores propicios, por ejemplo, la asociatividad, el riesgo controlado, la re-creación continua de oportunidades o la lectura estratégico-competitiva. Además, cabe reconocer que múltiples iniciativas de apoyo al desarrollo empresarial y sus metodologías suelen hacer énfasis en el "entrenamiento", de hecho, muchas veces se limitan al acompañamiento de un proceso en el que, se supone, se entrenan ciertas personas en representación de sus proyectos empresariales. Quizá es una obviedad, pero muchas veces este esquema parte de un presupuesto del tipo "poseedores del saber trasladan conocimientos a necesitados del saber" sin que parezca claro el origen o la legitimidad para esta clase de propuestas. Sin embargo, no son pocas las metodologías que pretenden incidir positivamente en el desarrollo empresarial a través de esquemas que impulsan la integración en redes en las que frecuentemente hay mecanismos de "compartir conocimientos" como eje metodológico central de su desenvolvimiento y, quizá, estándares para reducir la dependencia consultora y para propiciar la auto-reproducción creativa de procesos una vez deja de presentarse el apoyo.

Este aspecto, entrenamiento, o entrenamiento con acompañamiento de procesos intra empresariales, atención personalizada o agrupación de empresas para recibir asesoría, medios presenciales vs medios virtuales, herramientas estandarizadas o personalizables, recursos de apoyo técnico-académicos o también recursos de apoyo financiero para la capitalización, entre otros posibles enfoques y prácticas, condicionan la eficacia y la eficiencia general de cada modelo de apoyo al desarrollo empresarial.

2. Las iniciativas de promoción emprendedora y empresarial desde el espacio de desarrollo local

Considerando el supuesto ya planteado de espacios de gobierno local más enfocados a la gestión de lo público, más urgidos de encontrar soluciones locales a los males generales y, considerando también la referencia previa a las ventajas genéricas de la empresarialidad competitiva para el desarrollo²⁶, por su poder generador de inversión, producción, innovación y empleo, cabe

23. Este documento no pretende un despliegue propositivo novedoso sobre el abordaje del desarrollo empresarial, solo identificar aspectos típicos de su desenvolvimiento. Véase un balance que por viejo no es menos bueno en "Lecciones aprendidas en la promoción de mercados de servicios de desarrollo empresarial: un análisis de la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo en el periodo 1995-2002" de García/De Jorge/Coral/Perondi. Un balance aún más amplio de la misma época aparece en la publicación de Carmen Gutiérrez (COSUDE 1999) "Productos metodológicos de desarrollo empresarial en las PYMES: estudio comparativo en Latinoamérica". Un esquema analítico bien resumido en el documento de trabajo de Lara Goldmark (BID, 1996) "Servicios de desarrollo empresarial: un esquema de análisis".
24. Ver por ejemplo la cartilla práctica de Bogotá *Emprende*, publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá (2008) <https://ticamericas.net/Download/bootcamp/RedEmpr.pdf>
25. Ver también "Estudio de modelo organizacional colaborativo para la innovación empresarial" publicado por el Ministerio de Economía chileno en 2015 en <http://ctie.economia.cl/wp-content/uploads/2017/07/Estudio-de-modelo-organizacional-colaborativo-para-la-innovaci%C3%B3n-empresarial-2015.pdf>
26. Ver "Opciones para el impulso de una economía de impacto en Venezuela" Varios Autores, en la p. 66 del texto ya referido "Comunidad Venezuela".

suponer que la empresarialidad sea asunto de interés creciente en la gestión pública territorial²⁷ en Venezuela, aún en aquella más comprometida con modelos cargados de ortodoxia socialista-colectivista, aunque sea por la dificultad evidente de involucrarse en proyectos de empresarialidad estatal o, lo que resulta aún más retador, financiar su propia empresarialidad social "alternativa". En muchos casos se "fluye" sin conflicto aparente y cada vez es más común observar liderazgos y discursos cargados de valoraciones positivas en torno a la empresarialidad privada.

El espacio local, además, tiene en el municipio una potencia poco común en términos tributarios y más allá de los procesos de "recentralización" desde inicios de los 2000, aún el marco legal venezolano es bastante abierto en la capacidad legislativa municipal, incluyendo la autonomía para adaptar sus instrumentos a la inflación y a las realidades que observa en su territorio, por lo que habitualmente los gobiernos locales se enfrentan al triple reto de:

- Hacer compatible la depresión económica con la ampliación de su base tributaria, es decir, aumentar la cantidad de agentes económicos que tributan. Esto a su vez implica:
 - Modernizar en términos legales y administrativos su registro tributario, de tal modo que se abran espacios de captación en áreas de actividad poco convencionales, por ejemplo, la creciente actividad de servicios por medios digitales.
 - Facilitar el "alta" tributaria a múltiples iniciativas económicas con bajo nivel de formalidad.
 - Refrescar el registro tributario y sus principales instrumentos de presión, para adaptarlos a las nuevas condiciones de actividad y su zonificación, considerando el surgimiento y declive de actividad empresarial en cada sector de la actividad y en cada zona.
- Promover la reactivación de espacios de confianza proclives a la reproducción de actividad e inversión de orientación competitiva, facilitando encadenamientos y facilitando el aprovechamiento de nichos de actividad que requieren mejorar las condiciones institucionales, logísticas y de servicios públicos.
- Hacer compatible la política de promoción empresarial con una política social más inteligente y proactiva, de tal modo que la transferencia directa de alimentos, medicinas y otros bienes no sea el único eje de potenciales mejoras en los mecanismos de compensación a la crisis. Esto implica, por lo menos coordinar tres aspectos:
 - Las mejores opciones de reactivación y articulación para el desarrollo no necesariamente coinciden en términos espaciales y de servicios con los centros demográficos más densos y golpeados en términos de pobreza. Por este motivo, reconducir los diferentes mecanismos de "centralidad" dentro de los espacios locales, para adaptarlos a las nuevas condiciones logísticas y de servicios, resulta un aspecto clave de la política infraestructural y social, especialmente en espacios urbanos. Estas nuevas "centralidades" exigen no solo esfuerzos en términos de infraestructura, también identificación y promoción de actividades económicas con nuevas relaciones de proximidad.
 - La pobreza genera múltiples mecanismos de exclusión, por lo que el emprendimiento es una manera de mejorar las potencialidades individuales y familiares para la inclusión de grupos socio demográficos en situación de pobreza con mayor riesgo, por ejemplo: personas adolescentes y jóvenes con hijos, desocupadas, desescolarizadas, grupos indígenas, personas que sufren discapacidades, entre otras.

27. El uso de la palabra territorial se asimila aquí con local, incluyendo (si no se exceptúa explícitamente o no está siendo usado el término municipal) el espacio intermedio de gobierno, por ejemplo, en Venezuela, las gobernaciones.

- Complementar las políticas pro-emprendimiento y pro-empresarialidad con políticas orientadas a la capacitación para la inserción laboral. Esto dinamiza los requerimientos empresariales y facilita conectar estas políticas sociales con requerimientos técnicos y logísticos de grandes empresas y pymes.

Ya sea por estas dos potentes razones, la ampliación de los recursos tributarios en el municipio y la potencialidad para mejorar la política social, la promoción del emprendimiento y el desarrollo empresarial debería formar parte del portafolio de políticas públicas para cualquier organismo sub nacional en Venezuela.

¿Qué cabe hacer entonces desde el espacio público de gestión local para dinamizar la actividad económica en sus espacios y promover masivamente el emprendimiento y la empresarialidad? Uno de los asuntos que vale la pena considerar en el diseño de la política pública de promoción y desarrollo empresarial es que, a pesar de sus múltiples ventajas y su capacidad de actuar transversalmente sobre diferentes sectores y áreas, resulta necesario distinguir alcances en términos de las siguientes variables vinculadas a objetivos clave: inversión, producción (crecimiento), empleo, ingreso de los hogares, inclusión, tributación, competitividad, exportaciones, protección ambiental y energías alternativas. No son las únicas, pero generan matices suficientes para establecer diferencias en términos del qué hacer y cómo hacerlo.

Hoy en día, grandes negocios en ventas no necesariamente implican gran potencia empleadora. La intensidad tecnológica de la empresa ya no surge simplemente de la automatización en la cadena de montaje o de los sistemas de control, ahora ni siquiera está claro que la industrialización tradicional sea la principal fuente de riqueza transformacional en las sociedades y las nuevas tecnologías dan pie a múltiples emprendimientos digitales que saltan la barrera de unos pocos miles de dólares a cientos de miles o millones en muy poco tiempo y, lo que resulta quizá más chocante para las políticas públicas, muy pocas personas empleadas. Pero son negocios que movilizan inversión, contribuyen a la producción, alimentan el erario público (si se evita la evasión y la elusión fiscal) y, algunas veces, pueden participar de dinámicas de encadenamiento con alto perfil competitivo y exportador.

Nada indica que la intervención orientada a apoyar el emprendimiento de base en proyectos muy pequeños, muy vinculados con las familias emprendedoras y no pocas veces orientado a su sobrevivencia o a la superación de cierto estatus de pobreza, tengan utilidad por sí mismos para mejorar las condiciones generales de una economía y una sociedad sin considerar otros elementos de la economía empresarial y otros elementos de la economía en general. Es decir, algunos sistemas y modelos de apoyo desde la política pública parecieran privilegiar la atención de la micro empresa sin considerar su encadenamiento productivo y hoy en día se sabe que para el desarrollo territorial y para el desarrollo general de la economía de un país es muy relevante no solo que haya más empresas sino que esas empresas serán mejores en la medida que participen de circuitos productivos mejor "encadenados" y en la medida que dichos encadenamientos incluyan, a su vez, más y mejores empresas clientes y proveedoras.

Esta consideración resulta fundamental, porque el apoyo a la actividad emprendedora puede generar mucho esfuerzo y pocos resultados. Se requiere "enfoque coordinado" de políticas sectoriales y territoriales que contribuyan a que los esfuerzos "micro" de promoción fertilicen oportunidades concatenadas²⁸. Se requiere además establecer con suficiente precisión los objetivos y actividades de cada política y procurar su complementariedad, de tal modo que mientras por un lado se fortalece la política social con acciones que faciliten la empleabilidad y la inclusión productiva, por otro lado, se promuevan dinámicas sectoriales y geográficas que abran oportunidades productivas a encadenamientos más densos y sostenibles, con mayor perfil competitivo a nivel nacional e internacional.

28. Ver un enfoque general en el documento BID "Políticas para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina" (2011). Ver también algunas experiencias de promoción a nivel local resumidas y relatadas en "Políticas públicas para la promoción del desarrollo económico territorial: Una aproximación desde la práctica" X Seminario Latinoamericano Asocam, Ecuador, 2007.

Para asegurar la coordinación entre políticas sociales y de promoción productiva/competitiva se requiere, entre muchas condiciones y capacidades internas en los gobiernos locales, abordar el seguimiento estadístico diferenciado de los fenómenos que se quiere impactar/mejorar. Uno de los principales problemas para reactivar la capacidad de ofrecer mejores resultados en términos de gestión pública está relacionado con el retroceso general de las capacidades para capturar y procesar información confiable en torno a los problemas. En la medida que se siguen considerando narrativas bélicas en torno a la información, es más difícil constituir un sistema confiable de seguimiento a los problemas que ameritan gestión pública. Escapa al ámbito de atención de estas notas abordar el reto de soporte estadístico básico, pero no está demás comentar que sin insumos informativos más o menos continuos cualquier esfuerzo de gestión quedará diluido en la ciénaga de la desinformación y la desconfianza.

El espacio de planificación del desarrollo local trasciende la capacidad del actor gobierno y demanda articulación con múltiples actores sociales y flexibilidad para interactuar en espacios cargados de racionalidades e intereses contrapuestos. Sin embargo, la base inicial de cualquier reactivación supone estudiar los problemas y priorizar las acciones institucionales, considerando la optimización de las herramientas y los recursos disponibles²⁹.

Los objetivos de reactivación económica pueden hacerse complementarios con los objetivos de inclusión y sostenibilidad social y ambiental³⁰. Pero esto requiere una formulación práctica que recoja iniciativas concretas de actores sociales comprometidos con pequeños proyectos de mejora en el espacio de un barrio, un mercado, un antiguo sector industrial desestructurado y descapitalizado, un gremio de artesanos, agricultores o pescadores, una red de pequeños comerciantes de ciertos rubros de producción nacional u otras formas de articulación que puedan tener como eje de desenvolvimiento la promoción productiva.

- Elaborar un plan de promoción económica inicial flexible³¹, que identifique una docena o menos de problemas priorizados y que, en función de las áreas típicas de mejora, procure identificar variables transformacionales y sus indicadores clave, distinguibles de variables operativas y sus indicadores de gestión³².
- Preparar unidades de seguimiento estadístico que incluyan los procedimientos básicos para capturar y procesar información confiable en torno a los principales indicadores seleccionados.
- Abrir un registro de agentes de promoción de la actividad empresarial, para promover la actualización de sus planes y capacidades de servicios, así como de sus necesidades en términos de organizar potenciales alianzas.

29. Ver un buen resumen de los requerimientos típicos de coordinación en las políticas públicas con orientaciones sociales y económicas, que sirve casi como manual sobre este propósito en el texto de Garnier publicado por CEPAL en 2001 "*Función de coordinación de planes y políticas*".

30. En torno a los retos de sostenibilidad en la promoción empresarial en AL ver la mayor parte de sus elementos ya planteados en un informe OIT de 2012 "*El desafío de la promoción de empresas sostenibles en América Latina y el Caribe: un análisis regional comparativo*".

31. Los planes locales de desarrollo, si se formularan adecuadamente, encontrarían una enorme variedad de problemas graves que requieren atención priorizada en todas las áreas competenciales. Grandes grupos poblacionales sin acceso a servicios públicos, problemas de seguridad, problemas derivados del empobrecimiento, desconexión logística por falta de energía para la movilidad... Eso sin considerar inflación, descapitalización productiva, mercados envilecidos. El abordaje sugerido de un plan de promoción económica es una manera de precisar ciertos problemas en los que la incidencia de la promoción productiva sea mayor, aun reconociendo que, por ejemplo, las respuestas en términos de servicios públicos podrían tener más impacto. En un plan de promoción económica se pueden abordar las respuestas de servicios públicos priorizando aquellas que contribuyen más eficaz y eficientemente a la actividad económica, esa es la diferencia entre un abordaje genérico del plan de desarrollo local y el plan con sentido estratégico de promoción empresarial aquí sugerido.

32. Uno de los vicios de los sistemas de gestión pública es generar actividades sin explicar problemas y, urgidos de mostrar resultados de gestión, ofrecer como resultados la ejecución de las mismas actividades propuestas, mientras los problemas y sus indicadores pueden seguir igual o incluso haber empeorado. Se requiere distinguir las variables de impacto transformacional sobre las que se pretende incidir y, una vez identificadas las operaciones que mejor impactarán los indicadores de esos problemas, definir también los indicadores operativos de las actividades de gestión.

- Organizar una metodología de identificación, registro y clasificación de proyectos³³ de emprendimiento en cinco categorías básicas:
 - Personas emprendedoras con una idea/proyecto que requiere formulación y evaluación antes de la promoción.
 - Personas emprendedoras con un proyecto de negocio informal que tiene un año o menos de operaciones, ventas y flujos de caja activos, con menos de cinco (5) personas trabajando (incluyendo las personas socias).
 - Personas emprendedoras con un proyecto de negocio informal que tiene varios años de operaciones, ventas y flujos de caja activos, con menos de 5 personas trabajando (incluyendo personas socias).
 - Empresas con más de un año de operaciones, ventas y flujos de caja activos, con 5 a 20 trabajadores.
 - PYME's.
- Constituir una política de incentivos para integrar una red de centros de atención y promoción de iniciativa emprendedora³⁴.
- Revisar toda la administración local en lo concerniente a los requisitos burocráticos de interacción con las personas empresarias, de tal modo que se agilicen sus relaciones con la administración local, se reduzca la discrecionalidad funcional y se generen mecanismos expeditos de atención a los reclamos.
- Constituir los elementos básicos de una metodología de atención y acompañamiento de proyectos de emprendimiento.
- Elaborar una propuesta propia de acompañamiento, con herramientas, formatos, manuales y cursos que sean autoadministrables y progresivos.
- Constituir una plataforma virtual de registro y atención a partir de la propuesta metodológica de acompañamiento.
- Gestionar apoyos y financiamientos para la red en organizaciones bilaterales o multilaterales.
- Constituir cohortes como proyectos "vitrina", preferiblemente con nexos de conexión entre las personas y empresas participantes, de tal modo que se puedan promover actividades complementarias para mejorar la confianza y las interacciones intra e inter grupos.
- Considerar una campaña comunicacional orientada a la divulgación de los valores propios del emprendimiento productivo, empresarialidad, innovación, competitividad, trabajo tesonero, confianza.

33. Ver sugerencias sobre la formulación de proyectos de promoción empresarial en la publicación BID (2005) "Fomento de la actividad emprendedora en América Latina y el Caribe: Sugerencias para la formulación de proyectos" de Pablo Angelelli.

34. Ver, por ejemplo, una iniciativa de documentar el apoyo a empresas mediante incubadoras en una alianza paraguaya llamada INCUNA-JICA relatada en el documento de Bóveda/Oviedo/Luba "Manual de Implementación de Incubadoras de Empresas" (2015).

A modo de conclusiones

El espacio de gobernabilidad local pareciera abrir un resquicio de oportunidades para “desatascar” un poco la economía desde la profunda depresión en la que se ha sumido Venezuela. El desarrollo local está en plena efervescencia en toda Latinoamérica y los procesos de recentralización no han atenuado la energía creativa de las “nuevas centralidades” surgidas desde los años 80 del siglo pasado. Por otro lado, la empresarialidad ha pasado de ser un “dato” que requería complemento social y ambiental para ser, cada vez más, reconocido como pieza clave del desenvolvimiento socioeconómico y, por ello, presente en los modelos de las organizaciones de cooperación multilateral.

El deterioro situacional tiene también una lectura en torno a las narrativas dominantes en el espacio de gestión político institucional de la revolución bolivariana en Venezuela. Las dificultades para sostener coherentemente múltiples contradicciones en algunos elementos de estas narrativas y la reducción de las amenazas políticas internas han abierto la puerta a liderazgos subnacionales emergentes para “innovar” más allá de las típicas categorías y herramientas de la política pública más tradicional y ortodoxa de los últimos años, abriendo una oportunidad a nuevas formas de articulación para evitar que la descapitalización continúe y, al menos al nivel de sus centros poblados de referencia, estimular las iniciativas privadas productivas que aún muestren disposición para iniciar nueva producción.

¿Se generarán grandes inversiones en torno a los proyectos locales de gestión? Probablemente no. Las condiciones macro casi lo imposibilitan. Pero ahí continúan ciertas bases de recursos, especialmente gente con iniciativa, ciertos perfiles técnicos subutilizados, mucha gente joven con energía y capacidad de acción, abundantes recursos naturales... Pareciera que los intentos de promoción del desarrollo socioeconómico local, si evitan el requerimiento de participación patrimonial estatal (fuente de corrupción y mala burocratización) pueden tener una contribución a pequeños ejercicios con resultados estimulantes para otros.

No se trata de reinventar nuevas formas burocráticas de gestión en torno a la empresarialidad, pero si se requiere dar un paso adelante para darle preponderancia a los objetivos locales de integración y desarrollo con respecto a las políticas públicas nacionales que le han construido marco a la actual situación. Quizá algunos liderazgos deban enfrentar narrativas cargadas de contradicciones con respecto al “área de confort discursiva” de su sistema de interacciones políticas, pero, en este sentido, pareciera que los beneficios potenciales en términos de posicionamiento público al abrir vías innovadoras a una situación crítica, pueden ser un incentivo suficiente para tomar estos riesgos.

Cualquier estrategia de articulación tiene como una de sus principales limitaciones la confianza. Por ello, también se requiere que múltiples actores locales en actitud intensamente crítica con respecto al posicionamiento de los actores políticos que, a nivel subnacional, gestionan la institucionalidad pública venezolana abran espacios mínimos de articulación para fijar anclajes básicos que atenúen la caída de este barranco en el que se ha convertido el devenir socioeconómico venezolano y se abran pequeñas ventanas de oportunidad que, desde las bases socioeconómicas (familias y empresas), pospongan temporalmente las principales diatribas discursivas sobre la hegemonía política y prioricen durante algún tiempo la necesidad de un esfuerzo común para atenuar pobreza, recrear emprendimiento y refrescar emocionalidad.

Referencias y bibliografía consultada

Abuelafía, E. Y Saboín, J.L. (2020). *Una mirada a futuro para Venezuela*. Banco Interamericano de Desarrollo.

Albuquerque, F. (1997). *Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico: una respuesta a las exigencias del ajuste estructural*. Santiago de Chile, Chile. ILPES.

- Álvarez, M. Y Durán, J. (2009). *Manual de MIPYME: una contribución a la mejora de los sistemas de información y el desarrollo de la política pública*. El Salvador. CEPAL/GTZ.
- Angelelli, P. (2005). *Fomento de la actividad emprendedora en América Latina y el Caribe: Sugerencias para la formulación de proyectos*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Armijo, M. y Espada, M. (2014). *Calidad del gasto público y reformas institucionales en América Latina*. Santiago de Chile, Chile. CEPAL.
- Boveda, J., Oviedo, A. y Luba, A. (2015). *Manual de Implementación de Incubadoras de Empresas*. Asunción, Paraguay. INCUNA/JICA.
- Buttó, L. y Olivar J. (2018). *El Estado Cuartel en Venezuela: radiografía de un proyecto autoritario*. Caracas, Venezuela. 2da. Edición, Universidad Metropolitana.
- CAF. (2014). *Más habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la familia, la escuela, el entorno y el mundo laboral"*, Bogotá, Colombia.
- Cámara de Comercio de Bogotá (2008). *Cartilla práctica de Bogotá Emprende*. Recuperado en: <https://ticamericas.net/Download/bootcamp/RedEmpr.pdf>
- Casas, K., Vidaurri, M., Muñoz-Pogossian, B. y Chanto, R. (2016). *Reformas políticas en América Latina: tendencias y casos*. Washington, United States of América. Organización de Estados Americanos.
- CEPAL/ONU (2021). *Balance de las economías de América Latina y el Caribe 2020*, Santiago, Chile
- COPIE/SFEDI (2017). *Manual práctico para asesores en emprendimiento y creación de empresas*. Galicia, España. Xunta de Galicia.
- De La Cruz, R., Pineda, C. y Pöschi, C. (2010). *La alternativa local: descentralización y desarrollo económico*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Díaz, B. (2014). Las nuevas formas de organizaciones de economía social y solidaria promovidas desde el Estado en Venezuela. *Revista Voces en el Fénix* (34), 70-77 recuperado de <https://www.vocesenelfenix.com/content/las-nuevas-formas-de-organizaciones-de-econom%C3%ADa-social-y-solidaria-promovidas-desde-el-estad>
- Dini, M. y Stumpo, G. (2011). *Políticas para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Dini, M. (2019). *Centros de Desarrollo Empresarial en AL: lecciones de política en 5 experiencias institucionales*. Santiago de Chile, Chile. CEPAL
- Dini, M. (2010). *Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial*. Santiago de Chile, Chile. CEPAL.
- El Troudi, H. Y Monedero, J.C. (2007). *Empresas de producción social, instrumentos para el socialismo del siglo XXI*. Caracas, Venezuela. Centro Internacional Miranda.
- Fajardo, A. Y Vargas, A. (2021). *Comunidad Venezuela, una agenda de investigación y acción local* CODS/IDRC.
- Fernández, I. (2018). *La desburocratización como meta de cambio para la Administración Pública en América Latina: El caso de Cuba*. Santiago, Cuba. FLACSO
- Fidel, C. y Valencia, E. (2012). *(Des) Encuentros entre reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina*. Buenos Aires, Argentina. CLACSO, Universidad de Quilmes.

- García, M. (2020). Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico. *Nueva Sociedad* (287).
- García, A., De Jorge, J., Coral, F. y Perondi, C. (2004). *Lecciones aprendidas en la promoción de mercados de servicios de desarrollo empresarial: un análisis de la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo en el periodo 1995-2002*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Garnier, L. (2000). *Función de coordinación de planes y políticas*. Santiago de Chile, Chile. ILPES.
- Gennaro, A. (2004). *El proceso de creación de empresas: factores determinantes y diferencias espaciales*. Argentina. FCES, Universidad Nacional del Mar de Plata.
- Goldmark, L. (1996). *Servicios de desarrollo empresarial: un esquema de análisis*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Gutiérrez, C. (1999). *Productos metodológicos de desarrollo empresarial en las PYMES: estudio comparativo en Latinoamérica*. COSUDE.
- Lucena, H. (2015). Venezuela: políticas públicas y relaciones de trabajo. *Cuadernos del CENDES* 32 (89). Caracas- Venezuela.
- Martínez, A. (2017). La intervención del Estado venezolano en la economía 1936-2016: alcances y límites. *Revista de Economía ULA (XLII)*, 113-139.
- Mattar, J. (2014). *Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, Chile. ILPES.
- MINCI (2006). *Empresas de Producción Social: Nuevas oportunidades para el desarrollo*. Caracas, Venezuela.
- Ministerio de Economía (2015). *Estudio de modelo organizacional colaborativo para la innovación empresarial*. Santiago, Chile.
- Organización Internacional del Trabajo. (2021). *Panorama Laboral América Latina y el Caribe 2020*.
- Organización Internacional del Trabajo. (2012). *El desafío de la promoción de empresas sostenibles en América Latina y el Caribe: un análisis regional comparativo*. Lima, Perú.
- Pérez, A. (2007). *Políticas públicas para la promoción del desarrollo económico territorial: Una aproximación desde la práctica*. Quito, Ecuador. X Seminario Latinoamericano Asocam,
- Reinecke, G. (2019). *El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: antiguas y nuevas formas de empleo y los desafíos para la regulación laboral*. Santiago, Chile. CEPAL.
- Spiritto, F. (2017). Venezuela, emprendimiento e innovación en un entorno adverso. p.253. En *La Fuerza de la Innovación y el Emprendimiento*. Santiago de Chile. Konrad Adenauer Stiftung,
- Vera, L. (2018). ¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana? *Nueva Sociedad*, (274).
- Transparencia Venezuela <https://transparencia.org.ve/project/empresas-propiedad-del-estado-3/>